

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: ПРЕДИКТИВНЫЕ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Загребельская Милена Владимировна

Ташкентский государственный экономический университет, PhD доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317718>

***Аннотация.** Статья посвящена вопросам цифровой трансформации корпоративного управления в нефтегазовой отрасли с акцентом на применение предиктивных моделей в управлении материально-техническим обеспечением. Показано, что интеграция инструментов предиктивной аналитики, искусственного интеллекта и цифровых платформ обеспечивает переход от реактивного к проактивному управлению, снижает риски сбоев и повышает эффективность использования ресурсов. Рассматриваются ключевые направления внедрения предиктивных подходов в систему планирования и снабжения, а также их роль в формировании интеллектуального контура управления. Сделан вывод о том, что предиктивные модели становятся стратегическим драйвером устойчивости и конкурентоспособности нефтегазовых предприятий.*

***Ключевые слова:** материально-техническое обеспечение, цепочка поставок, нефтегазовая отрасль, Искусственный интеллект, предиктивное планирование.*

Современный нефтегазовый комплекс сталкивается с необходимостью повышения устойчивости и эффективности в условиях технологической сложности, нестабильности поставок и высоких требований к надежности материально-технического обеспечения (МТО). Традиционные методы планирования запасов и снабжения не справляются с неопределенностью спроса и сроков поставок, что приводит к рискам простоев и росту затрат.

Решением становится предиктивное планирование, основанное на анализе больших данных (Big Data) и машинном обучении (Machine Learning). Оно позволяет точнее прогнозировать потребности в ресурсах, оптимизировать логистику и согласовывать действия участников цепочек поставок.

Предиктивная аналитика, как часть концепции Data-Driven Decision Making, базируется на статистическом моделировании, методах машинного обучения и искусственном интеллекте. Она применяется в сферах с высокой неопределенностью — финансах, здравоохранении, логистике и энергетике. В нефтегазовой отрасли её использование помогает прогнозировать спрос на ресурсы, отказы оборудования и логистические сбои.

Ключевое различие между подходами: предиктивная аналитика отвечает на вопрос «Что может произойти?», а предиктивное планирование — «Какие действия предпринять для минимизации рисков и использования возможностей?». Таким образом, интеграция прогнозных моделей в систему МТО позволяет формировать адаптивные сценарии снабжения и стратегического управления запасами.

Предиктивное планирование является развитием предиктивной аналитики и формирует основу для интеллектуальных и устойчивых систем МТО в условиях нестабильных рынков [1]. Его принципы включают использование больших данных, моделирование и автоматизацию взаимодействия участников цепочек поставок. В отличие от классического планирования, предиктивное основано на прогнозах, действует в реальном времени, проактивно реагирует на отклонения и широко интегрируется с внешней средой при высокой автоматизации.

В цифровой трансформации нефтегазовой отрасли ключевую роль играют блокчейн, Big Data, IoT, облачные вычисления и искусственный интеллект (ИИ). Особенно значим ИИ: он повышает эффективность управления, снижает издержки добычи, увеличивает объемы производства и улучшает показатели безотказной работы оборудования [2].

Согласно прогнозу IBM (2025), внедрение ИИ в нефтегазовой отрасли в ближайшие три года существенно вырастет: в добыче – с 40% до 90%, в переработке – с 41% до 93%, в транспортировке и хранении – с 28% до 77–85% [3]. Это подтверждает стратегический курс на цифровизацию всех звеньев цепочки создания стоимости.

АО «Узбекнефтегаз», как национальный лидер отрасли, активно развивает цифровые решения, обеспечивая значимый вклад в экономику страны (около 2,5% поступлений в бюджет в 2024 году).

АО «Узбекнефтегаз» реализует инвестиционную стратегию устойчивого роста. Основные цели — расширение ресурсной базы, рост мощностей и выпуск более маржинальной продукции. В условиях усиливающейся конкуренции компания трансформирует внутренние процессы, делая ставку на автоматизацию закупочной деятельности, цифровизацию управления договорами, оценку поставщиков и внедрение ИТ-решений для сокращения затрат и рисков.

Существующая система МТО АО «Узбекнефтегаз» остаётся реактивной, что делает компанию уязвимой к колебаниям спроса, рискам логистики и изменениям цен. Анализ баланса за 2022–2024 гг. показывает стабильный уровень активов (10,4–10,9 млрд долл.) при доминировании внеоборотных средств и снижении ликвидности (денежные средства сократились с 222 до 99 млн долл.). Одновременно увеличилась зависимость от краткосрочных займов, что повышает финансовые риски. Снижение доли собственного капитала и рост валютных резервов подтверждают чувствительность компании к внешним колебаниям. В таких условиях требуется переход к предиктивному планированию, которое обеспечит большую точность прогнозов, автоматизацию закупок и снижение издержек. (таблица 1)

В системе МТО нефтегазовой отрасли выявлены устойчивые проблемы: избыточные запасы и дефицит по отдельным позициям МТР, несвоевременные закупки, задержки поставок, отсутствие оценки эффективности и слабая автоматизация процессов. Эти недостатки связаны с низкой интеграцией информационных систем, ограниченным применением цифровых инструментов и слабым взаимодействием с внутренними потребителями.

Для их решения АО «Узбекнефтегаз» в 2025 г. реализует проекты цифровой трансформации: внедрение процессной модели МТО (бюджет — 1,05 млн долл.) и системы управления нормативно-справочной информацией (MDM, бюджет — 0,51 млн долл.) [4]. Эти инициативы направлены на интеграцию логистики, финансов и

планирования, автоматизацию снабжения, стандартизацию данных.

Таблица 1

Показатели обязательств и активов АО «Узбекнефтегаз»,
млн. долларов США

Показатель	2022	2023	2024
Денежные средства и их эквиваленты	222	78	99
Прочие оборотные активы	759	2 206	728
Основные средства	6 303	5 793	5 731
Прочие внеоборотные активы	3 027	2 489	4 010
Активы, предназначенные для продажи	161	396	10
Итого активов	10 473	10 962	10 578
Краткосрочные займы	630	702	1 044
Прочие текущие обязательства	975	1 497	903
Долгосрочные займы	3 250	2 644	2 267
Прочие долгосрочные обязательства	428	1 242	1 203
Итого обязательств	5 284	6 085	5 417
Уставный капитал	1 893	1 724	1 722
Нераспределённая прибыль	1 990	1 783	1 846
Резерв по курсовым разницам	1 286	1 356	1 576
Доля неконтролирующих акционеров	20	15	16
Итого собственный капитал акционеров	5 189	4 877	5 161
Итого обязательства и собственный капитал	10 473	10 962	10 578

Источник: данные компании АО «Узбекнефтегаз»

В результате компания создаёт условия для перехода к предиктивному планированию и интеллектуальному управлению МТО, что повысит прозрачность, устойчивость и эффективность бизнес-процессов.

Внедрение предиктивного планирования в контур интегрированного планирования на основе S&OP является стратегической необходимостью для нефтегазовых предприятий в условиях цифровой трансформации [5]. Оно обеспечивает:

- ☒ сокращение разрывов между планами и фактом за счёт учета изменений в реальном времени;
- ☒ прогнозирование потребности в МТР и снижение рисков дефицита;
- ☒ повышение качества управленческих решений через сценарный и вероятностный анализ;
- ☒ поддержку сквозной цифровизации с применением Big Data, ML, IoT и цифровых двойников;
- ☒ рост конкурентоспособности и адаптивности предприятий к внешним вызовам.

Интеграция предиктивных моделей в S&OP переводит систему планирования от реактивного к проактивному управлению и обеспечивает согласованность

стратегического, тактического и операционного уровней.

Операционный уровень предиктивного планирования в нефтегазовой отрасли основан на Big Data, IoT и AI и обеспечивает динамическое моделирование графиков снабжения, добычи, производства и распределения с точностью до суток. Он интегрируется с системами SCADA, телеметрией и BI-платформами, что позволяет оперативно корректировать планы, контролировать исполнение и анализировать KPI. Внедрение предиктивного компонента в S&OP повышает точность и адаптивность планирования, снижает издержки, укрепляет устойчивость цепочек поставок и ускоряет принятие решений (рисунок 1).

Рисунок 1. Предлагаемый цикл предиктивного планирования (разработано автором)

Исследование показало:

▣ предиктивное планирование — это развитие аналитики, ориентированное на реализацию решений в цикле S&OP;

▣ его элементы включают прогнозирование спроса и рисков, интеграцию с производственными и закупочными планами и обратную связь;

▣ в МТО сохраняются системные проблемы (потери ресурсов, несогласованность планов, низкая прозрачность цепочек);

▣ финансовый анализ АО «Узбекнефтегаз» подтверждает необходимость цифровизации закупок и планирования;

▣ предложенный цикл S&OP обеспечивает согласованность и адаптивное управление;

▣ предиктивный подход снижает риски простоев и повышает операционную эффективность.

Цифровая трансформация корпоративного управления в нефтегазовой отрасли является не столько технологическим трендом, сколько стратегической необходимостью, обеспечивающей устойчивое развитие и конкурентоспособность предприятий в условиях высокой рыночной турбулентности и технологических вызовов. Интеграция

предиктивных моделей в управление бизнес-процессами позволяет нефтегазовым компаниям перейти от реактивной к проактивной логике принятия решений, снизить риски операционных сбоев и повысить эффективность использования ресурсов. Внедрение инструментов искусственного интеллекта, Big Data, IoT и цифровых двойников формирует интеллектуальный контур управления, где управление снабжением, добычей, переработкой и распределением строится на прогнозах и сценариях, а не на запаздывающих исторических данных. Таким образом, предиктивные модели в корпоративном управлении становятся не отдельным элементом цифровизации, а ключевым драйвером формирования адаптивной, устойчивой и конкурентоспособной бизнес-системы нефтегазовой отрасли.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Загребельская, М. В. (2024). Предиктивное планирование в нефтегазовой отрасли: тенденции и барьеры. Экономика: анализы и прогнозы, 4 (28), 105-111.
2. Wang HF, Wang SJ, Zhu SB. (2018) Conception and exploration of the smart oil and gas field construction in "internet +" era. Oil Gas Field Surf Eng.. 8:1–8
3. IBM (2025). Oil and gas in the AI era Drilling deep for business opportunities. Электронный документ. Режим доступа: <https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/12fc84a1f2d95593> Дата обращения: 10.06.2025
4. АО "Узбекнефтегаз".(2025) План-график закупок. Электронный документ. Режим доступа: <https://webdev.ung.uz/media/allfiles/files/7abf22aff0474158ac21907e481f1043.pdf> Дата обращения 22.06.2025
5. Загребельская М.В. (2021). Планирование продаж и операций (S&OP) как инструмент оптимизации процесса материально-технического обеспечения предприятий нефтегазового комплекса // Инновации в нефтегазовой отрасли. Том 2, номер 1, с.11-16 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1-2>